

Stroje i kostiumy ludowe – faux pas czy powód do dumy?

Izabela Andrzejak

Instytut Muzykologii, Uniwersytet Warszawski

ORCID: 0000-0003-3881-9671

Abstract

Folk costumes and traditional attire – a faux pas or a reason for pride?

At the beginning of the 20th century, wearing regional costumes on the occasion of various holidays determined by the seasons and the liturgical calendar was a common phenomenon in the Polish countryside. Folk costumes in Poland have become the subject of interest for many researchers in the field of ethnography. Each region in Poland had its own characteristic elements in women's and men's costumes and in summer and winter versions. Various decorations and accessories testified to the wealth of the owners of these costumes. Individual elements also revealed marital status – young ladies usually wore flowers in their hair, while married women covered their heads with scarves. This characteristic clothing separated the peasantry from the bourgeoisie, intelligentsia, and aristocracy.

In the modern world, we no longer observe such a high tendency to wear folk costumes in the Polish countryside, but there are regions where attachment to tradition is still deeply rooted. The highlanders are especially famous for their pride in

Izabela Andrzejak, mgr sztuki i kulturoznawstwa; absolwentka Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina i Uniwersytetu Łódzkiego; od 2016 roku jest tancerką Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego; reprezentuje polską kulturę w kraju i zagranicą; wystąpiła w filmie *Zimna wojna* Pawła Pawlikowskiego jako tancerka zespołu „Mazurek”; pedagog techniki tańca ludowego warsztatów organizowanych w Centrum Folkloru Polskiego „Karolin”; autorka artykułów z zakresu teorii tańca; członkini Polskiego Forum Choreologicznego; stypendystka programu dla młodych humanistów „Joseph Conrad Fellowship” organizowanego przez Instytut de Republica (2021–2022); doktorantka Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warszawskiego.

izabela.andrzejak@gmail.com

Facta Ficta.
Journal of Theory, Narrative & Media

OPEN ACCESS

their origins, expressed by wearing folk costumes, as they marry in Podhale regional costumes. These particular holidays throughout the year, in which the inhabitants of their villages and towns decide to wear folk costumes, are proof of great attachment to the region and a strong sense of their own identity.

Folk costumes are also presented on theater stages – as in the case of amateur and professional folklore groups. The task of these groups is to reconstruct extinct or completely extinct ritual forms and present them in an artistic setting on stage. The presentation of folk costumes on stage in colorful performances by folk groups is one of the elements of this reconstruction. Thanks to folk ensembles, many folk costumes were saved from oblivion.

The subject of my interest is looking at folk costume from the perspective of its use in performances by folk groups. In the 21st century, we observe a certain tendency to become fascinated with regional costumes thanks to the presentations of these groups. Putting on a folk costume and wearing it on stage and in other spaces is a source of pride among artists.

Keywords: folk costume, folk song and dance ensemble, folklore, dance, stage

Strój ludowy jako materialny wkład w dziedzictwo kultury

Dziedzictwo polskiej kultury stanowi barwna, bogata i wielowiekowa tradycja regionalna, która jest świadectwem naszej tożsamości. Dawniej tradycyjny strój ludowy, przynależny warstwie chłopskiej, był wyraźnym, widocznym symbolem, elementem, oddzielającym jedną klasę społeczną od drugiej. Strój ludowy był przede wszystkim ubiorem odświętnym, wyjątkowo strojnym i eleganckim, ale nadal wiejskim. Poszczególne elementy stroju ludowego stanowiły nie tylko o regionie, ale także o zamożności i stanie cywilnym właściciela.

Na wsi strój był wizualnym wyznacznikiem sytuacji materialnej i pozycji społecznej. Po tym, jak się kto nosił, określić można było także stan cywilny danej osoby i jej rolę obrzędową; często dawało się to zaobserwować na podstawie dodatków do stroju. Inaczej niż mężatki nosiły się panny na wydaniu, strój kawalerów różnił się od ubioru mężczyzn żonatych, osoby starsze, zarówno kobiety jak i mężczyźni, wkładały stroje przypisane swojemu wiekowi (Koszutka 2016: 76).

Istnieje wiele rozmaitych czynników, wpływających na różnorodność polskich strojów regionalnych, bowiem nie tylko warunki atmosferyczne, geograficzne, formy podejmowanej pracy, czy wreszcie wspomniany wyżej stan cywilny determinowały wygląd zewnętrzny ludu. Tradycja oddzielenia strojem warstwy chłopskiej od klasy uprzywilejowanej związana jest przede wszystkim z systemem feudalnym i wynikającymi z niego następstwami w relacjach społecznych.

Jak podają źródła „mieszkańcy wsi zaczęli zarzucać strój stopniowo od lat 80. XIX wieku” (Tymochowicz 2020: 8), czego główną motywacją była rosnąca chęć emancypacji. Wyjątkowego znaczenia nabrał strój ludowy w okresie zaborów, kiedy to był elementem silnie podkreślającym przynależność

do państwa polskiego, którego, choć brakowało na mapie Europy, nie mogło zabraknąć w kulturze mieszkańców podzielonego kraju nad Wisłą. Istotne jest, że to właśnie w czasie zaborów zachodziły „pierwsze próby powstrzymania zaniku strojów ludowych” (Tymochowicz 2020: 8). Wraz z rozwojem polskiej etnografii zwiększała się świadomość tego, jak ważne są starania o zachowanie polskich strojów ludowych, nawet jeśli obserwowany był powolny zanik powszechnego użytkowania ich na wsi. Strój ludowy zaczął być coraz mniej postrzegany w sensie praktycznym, a coraz bardziej przez pryzmat estetycznej kategorii piękna, jako dzieło sztuki, uznanej przez inteligencję za ludową. Zaczęły krystalizować się jego nowe funkcje – z jednej strony był elementem rękodzieła, z drugiej zaś – symbolem ziemi, z której pochodzili ubierający go mieszkańcy. „Stroje ludowe, obok zabytków budowlanych i rękodzieła, są wyznacznikiem regionalnym, znakiem rozpoznawczym terenu, z którego pochodzą” (Woźniak 2011: 8).

Z czasem strój ludowy stał się jednym z elementów polskiego dziedzictwa narodowego, reprezentującego polską kulturę, a także zaczął odgrywać istotną rolę w „konstrukcjach wizualnej tożsamości narodowej” (Klekot 2021: 315). I tak nie tylko strój ludowy, ale cała sztuka ludowa przepuszczona przez filtr inteligenckiej legitymizacji przeobraziła się w produkt, swego rodzaju marketingowy symbol polskiej kultury dostępny w sieci sklepów Cepelia.

Co ciekawe, współcześnie obserwuje się zmianę funkcji stroju ludowego, choć jest to zjawisko budzące z jednej strony entuzjazm, a z drugiej obawy o zatracenie pewnej tradycji tego elementu polskiej kultury. Elementy strojów z różnych regionów Polski pojawiają się niczym barwne cytaty w różnych tekstach kultury – zarówno tej wysokiej, jak i komercyjnej. Interesująca jest także droga od stroju do kostiumu ludowego, reprezentowanego w głównej mierze przez zespoły folklorystyczne, zarówno amatorskie jak i zawodowe. Celem artykułu jest próba omówienia fenomenu stroju ludowego jako zjawiska artystycznego, będącego nie tylko elementem dorobku kultury chłopskiej, ale także inspiracją dla twórców sztuki scenicznej i widowiskowej.

Kiedy noszono strój ludowy?

Jak podaje Alicja Woźniak „największy rozwój stroju ludowego i jego przeobrażenia przypadają na drugą połowę XIX i początek XX wieku, co wiąże się z uwłaszczeniem chłopów i przejściem z gospodarki samowystarczalnej na towarową, a także z rozwojem przemysłu” (Woźniak 2011: 11). Strój ludowy był bowiem jednym ze sposobów na manifestację przynależności nie tylko klasowej, ale także regionalnej. Był narzędziem pozwalającym utożsamić się z pewną wspólnotą, będąc tym samym środkiem do spełniania potrzeby

przynależności. Czynność wytwarzania strojów ludowych była procesem spajającym grupę na przykład haftujących wiejskich dziewcząt, które nawet w trakcie tworzenia przedmiotów codziennego użytku miały przestrzeń do eksploracji swoich manualnych talentów, kreatywności oraz wrażliwości na tkaniny i barwy. Z dzisiejszej perspektywy takie rękodzieła mają wysoką wartość i są powszechnie obecne w muzeach.

Ubieranie specjalnego stroju było elementem na tyle ważnym i charakterystycznym dla każdego mikroregionu, że bez względu na rodzaj materiałów, haftów czy ozdób – nakładanie stroju stawało się misterium samym w sobie: „Strój zakładano tylko na okazje uroczyste, odświętne, do kościoła, urzędu, na odpust. Był zawsze traktowany jako odzież paradna, reprezentacyjna, na pokaz, pełnił funkcje symboliczne i wyróżniające, m. in. dając świadectwo potrzebie i poczuciu piękna właściciela” (Gawor 1996: 9).

Determinantem do zakładania odpowiedniej wersji stroju – codziennej, świątecznej, zimowej lub letniej były zarówno specjalne okazje, a w tym uroczystości, jak i pory roku. Dzięki temu jeszcze silniej umocniły się funkcje stroju ludowego, zakładanego na okres żałoby, świąt kościelnych, wesela, zapustów czy dożynek. Jednocześnie był czymś prywatnym, wręcz intymnym, ale traktowanym jako zabezpieczenie na przyszłość i posag. Dłużniewska-Pawlik wymienia następujące funkcje stroju ludowego:

Dawniej strój ludowy pełnił wiele różnych funkcji:

- wyróżniał jednostkę, wskazując na jej dobry gust, zamożność i talent;
- określał wieś lub parafię, pozwalając odróżnić swoich od obcych;
- był wartością materialną, kapitałem (Dłużniewska-Pawlik 2020: 52).

Po II wojnie światowej stroje regionalne były jeszcze w użytku, mimo utraty majątków czy tragicznych historii związanych z przesiedleniem. Jednak rozwój fabryk i możliwości produkcyjnych odzieży spowodował, że wiejskie rękodzieło zaczęło powoli zanikać w formie użytkowej. Jednym ze sposobów ochrony nie tylko strojów ludowych, ale i wiejskich obrzędów, tradycji i obyczajów stały się powstające zespoły folklorystyczne, dla których twórczość ludowa była punktem inspiracji.

Przejście od stroju ludowego do kostiumu w zespołach pieśni i tańca

W dyskursie o stroju ludowym jako o symbolu przynależności państwowej pojawia się pewien dysonans. Polega on na tym, że usilne poszukiwanie narodowości, a nawet swego rodzaju narodowej swojskości odbywa się w „garderobie” tej warstwy społecznej, która w hierarchii usytuowana była najniższej

i bardzo długo pozbawiona w ogóle praw obywatelskich. Inteligencja widziała w najniższej klasie społecznej symbole, których lud ze względu na swoją niską pozycję, brak wykształcenia i samodzielności nie był w stanie dostrzec. Barbara Bazielić zauważa, że „dopiero w XIX wieku, po zniesieniu pańszczyzny, zyskują oni świadomość narodową” (Bazielić 1996: 15). Tej szczególnej fascynacji ludowością społeczeństwo polskie doświadczyło nad wyraz intensywnie w dwóch momentach historycznych. Pierwsze zaciekawienie kulturą ludową, w tym strojami ludowymi jako elementem szczególnie istotnym dla kultury, sięga XVIII wieku. Zabory i utrata wolności spowodowały wzrost zainteresowań w obrębie „poznania przeszłości i historii narodu polskiego, ale także zwrócenia uwagi na wartość tradycji i roli kultury chłopskiej w społeczeństwie” (Bazielić 2000: 7). Drugą cezurą historyczną, po której nastąpił zwrot ku ruchowi folklorystycznemu jest zakończenie II wojny światowej. Jedną z konsekwencji powojennej reformy kulturowej było powstawanie zespołów folklorystycznych, inspirowanych zespołami radzieckimi, których celem było, poza działalnością propagandową na rzecz władzy, upowszechnianie kultury, ochrona ludowych tradycji i przeniesienie ich w artystycznej formie na scenę.

Tradycyjny strój ludowy, współcześnie kojarzony z ludowymi festynami i zespołami folklorystycznymi, jeszcze niedawno – w okresie międzywojennym – stanowił integralny element życia mieszkańców wsi. [...] Dzisiaj stosunek do ludowego stroju jest pewnego rodzaju sprawdzianem postawy integracyjnej wobec dziedzictwa kulturowego (Woźniak 2011: 9).

Zanim jednak pierwszeństwo w prezentowaniu polskich pieśni, tańców, obrzędów i strojów z różnych regionów objęły zespoły folklorystyczne, stroje ludowe były inspiracją dla twórców librett do przedstawień teatralnych. W okresie zaborów, gdy rozwijał się polski romantyzm, wraz z charakterystycznym dla niego sentymentalnym zwrotem ku ludowości, w sztuce baletowej rozkwitał szlachetny i subtelny styl narodowy. Na scenie zaczęły coraz częściej pojawiać się polskie tańce ludowe przepuszczone przez filtr baletu klasycznego: „Tańce polskie oraz barwne stroje ludowe były na scenie teatralnej tylko elementem dekoracyjnym sielankowej akcji na tle banalnego krajobrazu” (Turska 1983: 165). Wprowadzenie elementów polskich na scenę Teatru Wielkiego w Warszawie, nawet jeśli z dzisiejszej perspektywy było powierzchowne, odbywało się za zgodą cara i odgrywało istotną rolę w rozwoju tożsamości narodowej Polaków.

Na strojach ludowych z okolic Krakowa i regionu podhalańskiego wzorowano się podczas tworzenia kostiumów w wodewilu pióra Wojciecha Bogusławskiego i z muzyką Jana Stefaniego, pt. *Cud mniemany, czyli Krakowiacy i Górale*, którego premiera odbyła się 1 marca 1794 roku w Teatrze

Narodowym. Istotą tego widowiska był jego „rdzennie polski, patriotyczny charakter [...] i rozszarpaną w tekście wielką mnogość ciętych aluzji politycznych, na które szczególnie żywo reagowało polskie społeczeństwo w dobie zaborów” (Kański 2021: 645). Zabieg wzmocnienia pierwszej polskiej opery narodowej regionalnymi kostiumami jeszcze silniej nasycił dzieło polskością, dotykając w plastyczny sposób tożsamości mieszkańców kraju podzielonego już częściowo przez zaborców.

Pierwszy polski balet narodowy, czyli *Wesele w Oycowie* do muzyki Karola Kurpińskiego z librettem Bonawentury Kudlicza, swoją premierę miał 14 marca 1823 roku (encyklopediateatru.pl 2016). Jako jedno z nielicznych dzieł, które zostało dopuszczone przez carską cenzurę, prezentowało elementy polskiej kultury narodowej, nawiązując do regionu krakowskiego tańcem, muzyką i kostiumami. Irena Turska o *Weselu w Oycowie* pisała, że jest to „pierwszy ludowy balet polski” (Turska 1983: 166), który miał w sobie „cechy stylu klasycznego w połączeniu z romantycznie pojętymi pierwiastkami narodowymi” (Turska 1983: 166). Prezentacja artystów sztuki baletowej w kostiumach stylizowanych na stroje ludowe była ważnym symbolem w walce o przetrwanie polskości. W polskim balecie z okresu romantyzmu powstało jeszcze kilka innych tytułów, które swoim librettem nawiązywały do wiejskiego życia, a poprzez wykorzystane elementy polskich tańców i zaprojektowanych kostiumów wzorowanych na wiejskich strojach, kontynuowano zwrot ku ludowości.

Stroje ludowe jako kostiumy były używane także na początku XX wieku „do pierwszych przedstawień teatrów ludowych powstałych z inicjatywy Związku Teatrów i Chórów Włościańskich we Lwowie (w 1907 r.), później przekształconego w Związek Teatrów Ludowych (1919)” (Tymochowicz 2020: 10). Kolejni artyści, którzy sięgali po stroje ludowe na potrzeby rozwijających się zespołów folklorystycznych przyczynili się do oderwania stroju od jego pierwotnego kontekstu kulturowego. Gdy stroje ludowe zaczęły być traktowane jako element scenicznego widowiska, zmieniło się nie tylko ich podstawowe przeznaczenie, ale także i ostateczny wygląd. Przestały być codziennym lub odświętnym strojem chłopów, a stały się przedmiotem teatralnych stylizacji i krawieckich przeróbek. Obok dawnych funkcji, m.in. estetycznej czy obrzędowej, stroje, które stawały się kostiumami zyskały również nowe: „sceniczną, edukacyjną, animacyjno-kulturową, promocyjną, komercyjną oraz ludyczną” (Tymochowicz 2020: 9). Jednak już na poziomie decyzji o tym, czy zespoły folklorystyczne powinny występować w strojach ludowych rodziły się konflikty. Warto w tym miejscu przytoczyć wspomnienia Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej, założycielki słynnego Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze”, powołanego do życia w 1948 roku:

Już wtedy rozpoczął się ostry spór. Zwalczały się dwa stanowiska. Jedni twierdzili, że zespół ludowy musi występować w kostiumach ludowych. Drudzy uważali, że stroje te, z reguły wełniane, są zbyt ciężkie, by można w nich tańczyć, że młodzież musi być ubrana w coś lekkiego, powiewnego. Od początku opowiadałam się z Tadeuszem za stanowiskiem pierwszym (Zimińska-Sygietyńska 1990: 98).

W przypadku „Mazowska”, ale też innych zespołów folklorystycznych zakładanych po II wojnie światowej, stroje ludowe pozyskiwane były bezpośrednio od mieszkańców wsi: „Na pierwszy ogień poszło Opoczno. Wcześniej daliśmy w kościele ogłoszenie, że będziemy skupować starodawne ubiory. Umówiliśmy też ludzi, którzy mieli nam pokazać jak wykonuje się tańce opoczyńskie” (Zimińska-Sygietyńska 1990: 98). Oczywiście, nie wszystkie stroje z każdego regionu udało się odnaleźć i skompletować, zwłaszcza tam, gdzie po zakończeniu II wojny światowej brakowało rdzennej ludności i, co za tym idzie, zaprzestano używania strojów ludowych. Wówczas podejmowano się rekonstrukcji strojów regionalnych, przy czym „początkowo pomagała Cepelia, w ramach której powstawały pracownie krawieckie zajmujące się wykonywaniem kostiumów ludowych pod nadzorem etnografów i kostiumologów” (Tymochowicz 2020: 10). Oryginalny materiał źródłowy – spódnice, koszule, zapaski, buty czy dodatki – nie nadawał się oczywiście do prezentacji artystycznych w ich nowej funkcji scenicznego kostiumu. Zanim zdobyte wiejskie stroje można było prezentować na scenie, należało wykonać ogrom krawieckiej pracy, aby ludowy strój stał się scenicznym kostiumem.

Kiedy strój staje się kostiumem?

Podczas gdy mieszkańcy wsi oddawali lub odsprzedawali stare stroje regionalne trzymane w kufrach założycielom zespołów pieśni i tańca, młodzi adeptci sztuki uczyli się tanecznych kroków i wiejskich piosenek. Na wzór pozyskanych strojów regionalnych zaczęto zamawiać w fabrykach odzieżowych kostiumy ludowe: „Niektóre zespoły kompletowały swoje kostiumy, łącząc oryginalne części strojów należące niegdyś do ich przodków [...] z rekonstruowanymi” (Tymochowicz 2020: 10).

Kostiumy sceniczne różnią się od strojów ludowych różnymi elementami, ale przede wszystkim funkcjonalnością – są dostosowywane do potrzeb sceny i występujących w nich artystów. Na wzór kostiumów wybierane są najczęściej odświeżone wersje strojów regionalnych, które ulegają znaczącym przemianom. Ta daleko posunięta stylizacja sprawia, że kostium staje się niejako cytatem wybranych elementów zaczerpniętych z oryginalnych strojów ludowych, ale dzięki temu artyści mogą wykonywać w nich widowiskowe *pas*.

Projektowanie kostiumów scenicznych na wzór strojów ludowych i zamawianie ich w fabrykach odzieżowych to proces, w trakcie którego zaszły największe zmiany na polu stylizacji. Począwszy od doboru materiałów, które w czasach PRL i współcześnie nie zawsze są zgodne z oryginalnymi tkaninami używanymi do produkcji ubioru przez ludność wiejską. Niektóre zespoły folklorystyczne, aby zmniejszyć koszty produkcji kostiumów zastępują oryginalne materiały tańszymi odpowiednikami, co oczywiście wpływa nie tylko na wagę kostiumu czy pracę materiału pod wpływem ruchów tanecznych, ale w ogóle na efekt wizualny całości. Współczesne hafty wykonywane są za pomocą specjalnych maszyn, które poprzez odpowiednio ustawiony algorytm wyszywają z niesamowitą precyzją ludowe wzory na koszulach, chustkach i fartuchach.

Aby uatrakcyjnić kostium ludowy w pracowniach krawieckich przykłada się szczególną wagę do zachowania proporcji artystów. Położenie fartucha w talii, czy zmiana długości sukienki to zabiegi, które mają sprzyjać prezentacji artystów, podkreślać ich fizyczne atuty i ukrywać niedoskonałości. Z opowieści Katarzyny Klepacz, wieloletniej garderobianej zespołu „Mazowsze” wiadomo, że część kostiumów była wykonywana ręcznie w Karolinie, a panie z pracowni krawieckiej dopasowywały kostiumy dla każdej artystki osobno (facebook.com 2023). Oprócz dopasowywania kostiumu, w niektórych zespołach można spotkać się z praktyką cyrklowania spódnic, a więc odmierzania wszystkim tancerkom i chórzystkom tej samej odległości od podłogi do zakończenia spódnicy. Dzięki temu niezależnie od wzrostu wykonawczyń uzyskiwany jest imponujący efekt równych kostiumów.

Wielobarwność kostiumów ludowych to zachwycająca publiczność feeria kolorów, nad których ustawieniem pracują kostiumolodzy, garderobiane i kierownicy artystyczni zespołów. Zdarza się, że barwa materiałów prezentowanych na scenie jest żywsza niż ich regionalnych, wiejskich odpowiedników. Koloryzacja jest zabiegiem ustawiania kostiumów w taki sposób, aby w trakcie wykonywania choreografii paleta barw była jak najciekawsza dla widza. Całość dopełniają fantazyjne dodatki – korale, chustki, wstążki we włosach i kwieciste wianki. Panie często zaplatają sobie długie warkocze i stosują charakterystyczną podkreślającą oczy i usta.

Duma czy pastisz?

Niestety, dosyć powszechna stylizacja kostiumów ludowych spotyka się z krytyką etnografów czy zwolenników sztuki *in crudo*. Zjawisko folkloryzmu, które w przypadku kostiumów ludowych jest bardzo daleko posunięte, staje się powodem do dyskusji na temat tego, czy kostium ludowy nie jest pastiszem.

Budzi wątpliwość czy wymalowane tancerki zespołów folklorystycznych prezentujące się w kostiumach rodem z Cepelii to aby na pewno wytwór kultury odzwierciedlający artystyczną przestrzeń wiejskiego ludu.

Z drugiej strony możliwość prezentowania się w kostiumie ludowym to współcześnie jedna z niewielu szans, zwłaszcza w środowisku miejskim, industrialnym, aby doświadczyć tego rodzaju ubioru, jego tkaniny, ciężaru oraz sposobu zakładania i noszenia go. Poza kilkoma regionami w Polsce, jak łowickie, Małopolska, czy Podhale, gdzie tradycja noszenia stroju ludowego z okazji świąt jest wciąż praktykowana, współczesna młodzież może eksplorować tę przestrzeń jedynie na scenie w szeregach zespołów pieśni i tańca. Koncerty zespołów folklorystycznych na różnego rodzaju festiwalach i przeglądach, zarówno w kraju jak i za granicą, są okazją do tego, aby pokazać na scenie artystyczne prezentacje obrzędów i zwyczajów właśnie w kostiumach ludowych. Jest to bardzo wysublimowana lekcja historii i kultury zarówno dla miłośników zespołów pieśni i tańca, jak i dla samych artystów – dzieci, młodzieży i dorosłych. Dzięki aktywności zespołów ludowych kostiumy regionalne, nawet jeśli stylizowane, są wciąż żywe, inaczej byłyby tylko muzealnymi eksponatami.

Obecnie obserwuje się też zjawisko wykorzystywania kostiumów ludowych lub niektórych ich elementów we współczesnych projektach artystycznych nawiązujących do folkloru i słowiańskich obyczajów. Jednym z przykładów łączenia tradycji z nowoczesnością są projekty Grupy Off Harnam o wdzięcznym tytule *Pofolkuj sobie – folk yourself* (Grupa Off Harnam, 2013) Jest to cykl działań performatywnych, w których główną rolę odgrywają kostiumy ludowe wykorzystane w nietypowych przestrzeniach. Te nowoczesne inspiracje pokazywane na scenach teatralnych oraz w sieci są dowodem na to, że zarówno strój regionalny, jak i kostium ludowy jest z jednej strony ważnym elementem kultury, z drugiej zaś wdzięcznym narzędziem teatralnym, scenicznym i filmowym. Nagradzane filmy takie jak *Zimna wojna* w reżyserii Pawła Pawlikowskiego czy *Chłopi* DK Welchman i Hugh Welchmana to propozycje światowego kina, w których kostiumy ludowe użyte są jako coś więcej niż tylko ubiór aktorów.

Kostiumy ludowe, choć przetworzone, stylizowane i czasem tylko inspirowane strojami regionalnymi z polskiej wsi, są już zakorzenionym elementem współczesnej kultury. Wykorzystywanie ich na scenie, w filmie, na paradach zespołów folklorystycznych, czy w różnorodnych działaniach performatywnych, zarówno na żywo, jak i w przestrzeni wirtualnej to dowody na to, że są one wciąż potrzebne i żywe. Kostiumy ludowe stają się narzędziem edukacji kolejnych pokoleń nie tylko w aspekcie historycznym, ale także estetycznym, używane na scenie przez artystów sztuki tańca i śpiewu uczą wrażliwości na sztukę. I choć coraz częściej pojawiają się również w komercyjnych tekstach kultury to odwołując się do ich wykorzystania w pierwszej operze i w pierwszym

balecie narodowym – są zdecydowanie symbolem kultury wysokiej, a ich zakładanie powinno wywoływać w artystach poczucie tożsamości narodowej i płynącej z tego dumy.

Źródła cytowań:

- BAZIELICH, BARBARA, STANISŁAW GAWOR (1996), 'Wstęp' w: Stanisław Gawor (red.), *Strój ludowy w Polsce*, Warszawa: Fundacja Kultury Wsi, s. 9, 15.
- BAZIELICH, BARBARA (2000), *Odzież i strój ludowy w Polsce*, Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze.
- DŁUŻEWSKA-PAWLIK, STANISŁAWA (2020), *Opoczyński strój ludowy wyznacznikiem regionu oberka* w: Klaudia Carlos-Machej (red.), *Tańce polskie: kujawiak, oberek*, Warszawa: Chopin University Press, s. 52.
- ENCYKLOPEDIATEATRU.PL (2016), 'Wesele w Ojcowie', online: <https://encyklopediateatru.pl/przedstawienie/73855/wesele-w-ojcowie> [dostęp: 23.09.2023].
- GRUPA OFF HARNAM – 'Pofolkuj sobie – Folk Yourself' summer edition 2013 (2013), online: https://youtu.be/DzwmcsZJ_04?si=QvT3dPM-cdEa2v11z, [dostęp: 29.09.2023].
- KAŃSKI, JÓZEF (2021), *Przewodnik operowy*, Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne.
- KLEKOT, EWA (2021), *Kłopoty ze sztuką ludową*, Gdańsk: Słowo/obraz terytoria.
- KOSZUTSKA, JADWIGA (2016), 'Dlaczego strój krakowski stał się strojem narodowym?' w: Klaudia Carlos-Machej (red.), *Tańce polskie: polonez, krakowiak*, Warszawa: Chopin University Press, s. 76.
- FACEBOOK.COM (2023), *Sekrety mazowszańskiej garderoby – rozmowy z panią Katarzyną Klepacz*, online: <https://www.facebook.com/CentrumFolkloruPolskiegoKarolin/videos/237065912192331>, [dostęp: 29.09.2023].
- TURSKA, IRENA (1983), *Krótki zarys historii tańca i baletu*, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków.
- TYMOCHOWICZ, MARIOLA (2020), 'Współczesne funkcje stroju ludowego' w: Anna Weronika Brzezińska, Aleksandra Paprot-Wielopolska, Mariola Tymochowicz (red.), *Atlas polskich strojów ludowych (Re)konstruowane stroje ludowe jako znak manifestowania tożsamości lokalnej*, Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, s. 8-10.
- WOŹNIAK, ALICJA (2011), 'Každy strój ludowy jest kroniką swojego regionu' w: *Barwy regionu. Rzecz o strojach ludowych na terenie województwa łódzkiego*, Łódź: Urząd Marszałkowski w Łodzi, s. 8-9,11.
- ZIMIŃSKA-SYGIETYŃSKA, MIRA (1990), *Druga miłość mego życia*, Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe.